

VALORILE TINEREI GENERAȚII ÎNTRE INDIVIDUALITATE ȘI COMUNITATE

Drd. Petru-Vasile GAFIUC

*Președinte Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina,
Doctorand la Sociologie în cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social
Politice, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași, Romania
pvgafiuc@gmail.com*

ABSTRACT: The values of the young generation between individuality and community.

Social changes at all levels, especially the technological one, determined a series of particularities of the young generation in their psycho-emotional structure, in the way they relate to others and the environment, changing the hierarchy in their value systems. Significant differences appear in relation to previous generations both in terms of interests, expectations, reactions, attitudes of young people, as well as their way of communication and socialization. The influences of the digital space have a major impact on educational, social and cultural formation.

An individualistic culture in which they evolve is highlighted, with major consequences on the quality of interpersonal relationships affecting the assimilation of healthy life values. Analyzing the pathology of individualism reflects a focus on the individual at the expense of the community. It becomes a priority to form an axiological consciousness among young people to support both their personal and professional development, as well as social involvement within the community they belong to and the harmonization of human relations.

Keywords: value, axiological consciousness, individualism, social integration, collectivist culture, collaborative culture, volunteering.

Introducere

Având în vedere schimbările continue la nivel social determinate de digitalizare, noi tehnologii și globalizare cu influențe majore asupra individului și comunității, apare necesitatea unei analize mai largi a impactului educației

asupra valorilor tinerei generații. Schimbarea dinamică a cadrelor economice și culturale provoacă tinerii în mod continuu determinându-i la reacții, atitudini și orientări valorice diferite de generațiile anterioare.

Deși valorile au un conținut universal și abstract, teoriile au încercat să fundamenteze rațional acest concept, analizând finalitatea intrinsecă a acestuia. Termenul „valoare” nu poate fi definit în mod riguros având un caracter calitativ de maximă generalitate și făcând referire la trăirile subiectului care percepe axiologic un obiect. Este trăită la nivel estetic, etic și religios și satisface o necesitate care trezește emoții și sentimente. „Valoarea este dorința, afirmă Ehrenfels, reprezentant al psihologismului radical în filozofia valorilor.”¹, dar acest aspect este considerat valabil doar pentru cele inferioare. În exprimarea valorii, voința are un rol esențial. Există valori care sunt orientate spre obiecte și stări ideale, deși acestea se caracterizează prin irealitate (esențe care nu sunt încă existente). Ele devin obiective când sunt recunoscute de orice ființă umană. De asemenea valorile sunt elemente ale unui univers simbolic al realității, au funcții diferite, sunt dependente de comunitatea socială cu care individul se indentifică. Valoarea se manifestă numai în relație cu o conștiință axiologică, dar aceasta nu trebuie să fie una individuală prin care fiecare persoană are propriul adevăr, ci trebuie să fie una transcendențială, incluzând valori superioare care depășesc subiectivitatea. Valorile nu există independent și se determină una pe cealaltă în legături de dependență, fiind integrate în sisteme valorice. Sistemul valoric este relativ stabil și se poate schimba prin modificarea ierarhiilor valorice, prin schimbarea priorităților.

Familia, școala, comunitatea contribuie la formarea conștiinței axiologice prin diferite acțiuni educaționale, construind culturi cu impact asupra individului, generând comportamente care după anumite perioade de timp se răsfrâng asupra sistemelor sociale. Așadar educația² are un rol important în această complexitate de cunoaștere și interacțiuni sociale cu scopul de a crea echilibru și armonie, stabilitate și siguranță socială. „Câmpul social poate prezenta, la un moment dat, un sistem de valori contradic-

1 Nicolae Râmbu, *Filosofia valorilor*, București, Editura Didactică și Pedagogică R.A., 1997, p. 19.

2 Ioan-Gheorghe Rotaru, “Current Values of Education and Culture”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.

torii, în restructurare și tranziență, în anomie și suferință. Este riscant ca și sistemul de valori educaționale să înregistreze o atare fluctuație. Educația trebuie să se centreze spre un sistem axiologic congruent, relativ imperturbabil, atașat unor valori constante și fundamentale, care să scape perisabilității și facticității cotidiene”.³

Fenomenul valorilor în rândul tinerilor

În contextul schimbărilor sociale, economice, culturale actuale, generația tânără a dezvoltat o serie de particularități noi la nivel de identitate care sunt necesare a fi analizate și cercetate. Este perioada din viață când în procesul maturității există tensiuni între dorința de individualizare și nevoia de integrare socială. Perioada tinereții este una complexă în viața fiecăruia și este guvernată de o criză de identitate și confuzie asupra rolurilor sociale care presupun noi responsabilități. Confruntarea lor cu primele provocări, probleme, eșecuri, limite, riscuri poate duce la destabilizarea tinerilor în încercarea de a face față noilor situații.

Claritatea asupra fenomenului valorilor este îngreunată de faptul că tinerii nu reprezintă un grup omogen în ceea ce privește cunoașterea, competențele, nivelul de educație, pregătirea pentru viitor, interesele și așteptările lor. În studiile de specialitate se discută tot mai mult de noi generații pe categorii de vârstă precum milenialii (între 18 și 35 ani) și generația Z (cei sub 18 ani). Având în vedere caracterul alert al schimbărilor se menționează chiar de apariția unor microgenerații. O atenție deosebită ar trebui acordată tinerilor expuși riscului de marginalizare din cauza barierelor economice, a originii lor etnice, a genului, a dizabilităților, a religiei, a convingerilor sau a opiniilor politice, pentru a se garanta incluziunea tuturor tinerilor în comunitățile din care fac parte.

Conținuturile perioadelor de viață în interiorul comunității se structurează, ordonându-se roluri specifice vârstelor respective. Astfel vârsta are o dependență atât de contextul biologic, dar și de cel social și orice generație împrumută caracteristici ale cadrului social, economic și cultural. Activitățile tinerei generații sunt dominate de utilizarea excesivă a tehnologiilor digitale și astfel se observă o schimbare a obiceiurilor și practicilor lor sociale. Elementele identității lor emoționale, educaționale, culturale,

³ Constantin Cucoș, *Pedagogie și axiologie*, București, Editura Didactică și Pedagogică R.A., 1995, p.15.

sociale se schimbă în mod continuu construindu-se noi structuri de personalitate cu orientări valorice specifice.

În comparație cu alte generații, tinerii au mai multă libertate în exprimarea propriilor valori, aspirații, interese, în oferirea de evaluări asupra persoanelor, instituțiilor și situațiilor de viață. Elementele nevoilor personale sunt conștientizate mai puternic atât la nivel emoțional, mental, social cât și spiritual.

Valorile influențate de calitatea relațiilor umane

Tinerii sunt într-o permanentă relaționare cu persoanele din jur din mediul familial, școlar, grupuri de prieteni, societate civilă, instituții publice. Cu cât lumea socială corespunde mai mult cu valorile personale, cu atât individul modern se implică mai mult în spațiul social. Individul asimilează valoarea în funcție de relațiile pe care le are. Judecățile de valoare sunt influențate de convingerile persoanelor din mediul familial și social. Rezultatul acestor judecăți devine un motiv al acțiunii individuale și colective. Valorile sunt motivații esențiale și transformări mentale ale nevoilor psihologice de bază și funcționează în colectivități psihosociale.

Tinerii evoluează în funcție de noile tendințe de pe internet și se confruntă cu numeroase provocări în lumea globalizată⁴ de astăzi cu o largă diversitate a valorilor culturale. Lumea digitală a adus modele inovatoare de acces la educație și cultură. Cu toate că trăim într-un mediu cu un acces ridicat la informație, programe variate de educație și o disponibilitate mai mare a ofertelor culturale, toate acestea nu garantează asimilarea valorilor sănătoase de viață datorită vulnerabilității vârstei, inegalităților de șanse, lipsei competențelor critice și analitice, dar și multitudinii de influențe din spațiul digital care au schimbat tipurile de interacțiuni umane. Ei nu mai recurg la căile de cunoaștere tradițională și sunt mai puțin înclinați să se consulte cu adulții din jur. Sunt mai deschiși să intre în relații cu persoane necunoscute (mai ales cu cei din spațiul virtual) și să împărtășească cu aceștia detalii din viața personală și chiar intimă. Modelele lor de viață sunt reprezentate de persoane care au vizibilitate și influență publică ridicată, contând mai puțin dacă au valori importante și

4 Ioan-Gheorghe Rotaru, Idem, "Globalization and its effect on religion", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, 2014, vol.1,nr.1, pp.532-541.

rezultate autentice și semnificative la nivel personal și profesional. Tinerii sunt mai conflictuali în relații, mai selectivi atât cu adulții dar și cu cei de vârsta lor.

Deși modalitățile de comunicare digitală au devenit tot mai largi, în realitate mulți tineri se izolează și sunt mai puțin sociabili în viața reală. Atunci când sunt rupți de realitatea virtuală, devin mai anxioși și rămân într-o stare de neputință socială. S-a remarcat o fragilizare a tinerei generații, desprinderea acesteia de realitate și o înclinație mai mare spre fantezia realității.

Valorile tinerilor în centrul individualismului

Nonvalorile, lipsa de responsabilitate, superficialitatea sunt printre principalele critici la adresa tinerilor. Ei trăiesc într-o cultură a consumerismului care se caracterizează prin consum rapid, superficialitate, iluzia abundenței, atașamentul de produs, excesul de opțiuni și are la bază starea de nemulțumire. Rețelele de socializare și mass-media utilizează nenumărate tehnici de manipulare și condiționare orientându-i de multe ori spre identități de succes material care conduc spre individualism.

Patologia individualismului are multiple cauze printre care merită să fie punctate câteva aspecte importante:

a. Relaționarea redusă între indivizi;

Individualismul este caracteristic societăților în care relațiile dintre indivizi sunt slabe. Persoanele sunt orientate spre grija de sine și spre familia apropiată (familia nucleară formată din părinți și copii). Comunicarea este slab contextuală.

b. Accentul este pe drepturi și mai puțin pe responsabilități;

Individualismul exprimă măsura în care societatea încurajează realizarea individuală, iar accentul cade pe drepturi. Persoana individuală consideră că drepturile și nevoile sale sunt situate deasupra tuturor colectivităților (familie, corporație, organizație, comunitate sau stat). Robert Nozick și John Rawl sunt apărătorii moderni ai acestui tip de individualism, teoria lor arătând că numai persoanele individuale au drepturi (sau, cel puțin, drepturi naturale). Potrivit aceleiași teorii, atribuirea de drepturi unei colectivități nu este altceva decât rezultatul însumării drepturilor indivizilor care compun acea colectivitate.

c. Individualistul vorbește doar la persoana I „eu”, iar în gândirea lui lipsește „noi”;

Indivizii sunt centrați pe ei înșiși, se consideră persoane distincte având caracteristici unice. Identitatea personală este conceptul cel mai important. Atenția este pe „a face” și „a avea”, pe îndeplinirea planurilor și îmbunătățirea nivelului de trai. Tinerii sunt mai înclinați spre materialism, sunt mai tentați să facă alegeri facile și se orientează în primul rând spre activități care le oferă plăcere. Au o dependență de propria imagine care îi preocupă în mod exagerat.

d. Individualismul este strâns legat de un abuz de libertate;

În gândirea și limbajul tinerilor există de multe ori un abuz al ideii de libertate care le crează sentimentul de falsă supraputere și control, dar care îi îndepărtează de rețelele interumane de încredere și dezvoltare reală.

e. Individul a devenit valoarea în cadrul social în detrimentul comunității.

În culturile individualiste sunt apreciate persoanele independente, cu realizări personale care se doresc a fi recunoscute și validate. Apare competiția dintre indivizi, rolurile sociale și de gen sunt în general bine conturate și inegalitatea socială se accentuează. Lipsa unei educații pentru comunitate în sistemele de educație formală și nonformală determină neimplicare socială, mai multe conflicte și divizări sociale.

Valorile la baza integrării sociale

Valorile constituie un element central al culturii grupului, comunității și societății conform perspectivei unora dintre cei mai vizibili reprezentanți ai sociologiei valorilor precum Schwartz și Hofstede.

De-a lungul timpului, cercetările au măsurat gradul de integrare socială și rolul individului în raport cu rolul grupului, analizând multiple variabile sociologice, psihologice și educaționale printre care și tipuri de valori și standarde de dezvoltare. Cele mai multe au avut în centrul studiului educația la nivelul procesului de învățământ, evidențiind numeroase limite și dificultăți de incluziune socială. Sistemul de învățământ învechit intră în conflict cu valorile, interesele și așteptările tinerilor și nu reușește să-i motiveze către performanță și o eficientă integrare pe piața muncii. Ei men-

ționează adeseori că școala nu le oferă suficiente provocări în dezvoltarea lor. Un studiu realizat de Institutul de Științe ale Educației din România privind „Cultura elevilor și învățarea”⁵ a arătat că tinerii din ziua de azi sunt mai inteligenți, pragmatici, dezinhibați și mai creativi decât cei din generațiile anterioare, dar mai egoiști și mai superficiali. Profesorii i-au evaluat ca având personalități puternice, dar mai agitați și mai anxioși, concentrându-se cu dificultate la activitățile lor și evitând asumarea responsabilității. Deși au un potențial ridicat, acesta nu este suficient valorificat, lipsindu-le abilități esențiale atât de necesare în procesul de integrare în societate.

Relația tânăr - comunitate își are spațiul ei cu diverse tipuri de interacțiuni: tânărul și autoritățile, tânărul și actorii comunitari, tânărul și diverse grupuri sociale. Apar o serie de întrebări:

- Există o conștientizare a apartenenței tinerilor la comunitate și o valorizare a necesității implicării lor active? Tinerii au receptivitate asupra intereselor comune ale comunității din care fac parte?
- Cât de mult sunt conectați la valorile comunității tradiționale?
- Au flexibilitate și adaptabilitate la noi roluri ? Vor adopta o poziție constructivistă ?
- Este posibilă o transformare a acestor tineri din observatori pasivi în actori activi? Care poate fi utilitatea lor comunitară ?

Programele de instruire și dezvoltare trebuie canalizate atât pentru asimilare de cunoștințe și formare de abilități, dar mai ales spre formarea unei conștiințe axiologice care să includă valori autentice care să sprijine individul în scopul realizării lui personale și profesionale, dar într-o armonizare relațională cu cei din jur. Crearea unor contexte educaționale și culturale care să stimuleze adaptabilitatea, colaborarea, interacțiuni umane calitative devine o prioritate într-o societate care se caracterizează tot mai mult prin materialism și individualism.

Un grad scăzut de individualism au societățile cu o natură colectivistică (fără scop politic), cu legături foarte strânse între membri, cu o cultură a responsabilității față de oameni și comunitate. În aceste culturi colectiviste prevalează puterea grupului în raport cu cea a individului. Grupul de apartenență (familia, clasa școlară, echipa de muncă, organizația) conferă identitate individului. „Colectivismul caracterizează societățile în care oa-

5 Monica Cuciureanu (coord.), *Cultura elevilor și învățarea*, București, Institutul de Științe ale Educației, 2014.

menii sunt integrați de la naștere în grupuri interne (grupuri de apartenență) puternice, strâns unite, care de-a lungul vieții continuă să-i protejeze, în schimbul unei loialități necondiționate.”⁶ Oamenii caută să se realizeze prin eforturi comune, tind să se perceapă prin intermediul rolului social și al relațiilor sociale, cu o focalizare pe interacțiunile sociale și orientare spre armonia interpersonală. Accentul pe comunitate cade atât pe drepturi dar și pe responsabilități.

În culturile colaborative se apreciază calitatea vieții, relațiile interumane, iar accentul se pune pe „a fi”, pe colaborare, consens și unitate, pe prezență și evoluție spirituală. Gradul de toleranță este mai ridicat, nivelul stresului este mai scăzut, iar structurile sociale sunt mai ordonate. Comunicarea este mai deschisă pentru a se putea ajunge la soluții reciproc avantajoase fără concesii majore.

Voluntariatul reprezintă o componentă fundamentală a societății civile și o modalitate prin care pot fi asimilate și întărite valorile legate de comunitate, prin serviciile oferite în sprijinirea persoanelor și dezvoltarea mediului. În România este recunoscut prin lege ca fiind o expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale și lingvistice a persoanelor care desfășoară aceste activități. Voluntarii pot să își exercite drepturile și responsabilitățile de membri ai comunităților și se pot stabili puncte de legătură între diferite culturi. Sunt servite cele mai nobile aspirații ale omenirii (pacea, libertatea⁷, siguranța⁸ și justiția), însușind sentimente valoroase precum respectul, bunătatea, prietenia, empatia, generozitatea, recunoștința. Luarea unor inițiative în vederea efectuării unor schimbări în sensul progresului social a devenit însăși o valoare. Voluntariatul a devenit tot mai vizibil în rândul tinerilor, ei conștientizând numeroasele avantaje (socializarea calitativă, dobândirea de experiență, formarea de abilități, familiarizarea cu unele sisteme operaționale și structuri organizaționale/instituționale, crearea de contacte profesionale utile, explorarea unor potenți-

6 Geert Hofstede, Gert J. Hofstede, Michael Minkov, *Culturi și organizații. Softul mental. Cooperarea interculturală și importanța ei pentru supraviețuire*, București, Editura Humanitas, 2012, p. 96.

7 Ioan-Gheorghe Rotaru, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019, pp. 214-215.

8 Ioan-Gheorghe Rotaru, “A look at how the concept of human rights has evolved over time”, în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol 11, nr.2 (2023), pp.825-874.

ale cariere). Cei care s-au implicat activ au aprecieri pozitive pentru această experiență, găsind împlinire și satisfacție personală. Beneficiile au un efect pe termen lung și sunt ambivalente, atât la nivel individual cât și social. În multe situații, voluntarii sunt cei care țin informate și unite diferite grupuri sociale sau comunități. Cu toate acestea gradul de implicare a tinerilor este redus având în vedere multitudinea necesităților comunitare. În acest sens este necesară o mai largă informare și conștientizare a tinerilor din mediul urban, dar și din cel rural.

Concluzii

Procesul adaptării sociale este influențat de etapele de tranziție ale societății, caracterizându-se prin răsturnarea unor valori și încercarea de validare ale altora. Tinerii sunt mai receptivi la schimbări și sunt mai dispuși să adopte noi modele de ființare și relaționare. Găsirea unui echilibru între formele de manifestare ale tinerei generații, modelele sociale și culturale tradiționale și cele moderne, globalizate este o provocare pentru toate sistemele sociale. Pentru emiterea unor politici sociale eficiente care să susțină comunitatea fără să afecteze drepturile și libertățile individuale este nevoie de participare congruentă și strategică a tuturor actorilor comunitari. Colaborarea dintre autoritățile publice și societatea civilă trebuie susținută în aceeași măsură și de mediul privat. O viziune coerentă asupra viitorului și dezvoltării umane îndreptată spre valori autentice va susține educația care are un rol esențial în orice tip de societate. Sociologia și psihologia valorilor trebuie să depășească cadrul teoretic printr-o implementare riguroasă a programelor educaționale susținute de politici sociale care să valorizeze tinerii dar și comunitatea. Realizarea personală și profesională întărește comunitatea, iar modelele comunitare bazate pe colaborare și conștiință susțin indivizii în dezvoltarea lor.

În procesele educaționale din spațiul învățământului, dar și în cadrul programelor sociale dezvoltate de organizații nonguvernamentale se impune o serie de priorități care să sprijine tinerii în scopul implicării și integrării sociale eficiente atât în comunitățile locale și naționale cât și internaționale:

- Dezvoltarea programelor sociale care să contureze o educație bazată pe colaborare cu o orientare axiologică;
- Activități de comunicare și socializare care să dezvolte abilități și valori comunitare;

- Acces egal la educație și sănătate pentru toți tinerii;
- Promovarea unui acces mai bun și a unei mai mari participări la cultură în rândul tinerilor;
- Consolidarea cooperării transsectoriale, cu accent pe sinergiile dintre cultură și educație;
- Oferirea de experiențe de educație interculturală prin crearea de oportunități de solidaritate între oameni din spații sociale diferite.

Educația axiologică trebuie să devină un principiu de bază al formării. Extinderea demersurilor formative care să fie centrate spre cunoașterea și asimilarea valorilor autentice vine spre beneficiul tuturor și deschide noi drumuri pentru dezvoltarea individuală și comunitară.

Bibliografie:

- ANDREI, Petre, *Filosofia valorii*, Iași, Editura Polirom, 1997.
- BAUMAN, Zygmunt, *Etica postmodernă*, Timișoara, CEU & FSD-România & Amarcord, 2000.
- CONGER, John Janeway, PETERSON, Anne C., *Adolescence and youth*, New York, Harper&Row, 1984.
- CUCIUREANU, Monica, (coord.), *Cultura elevilor și învățarea*, București, Institutul de Științe ale Educației, 2014.
- CUCOȘ, Constantin, *Pedagogie și axiologie*, București, Editura Didactică și Pedagogică R.A., 1995.
- DINCĂ, Margareta, *Adolescenții într-o societate în schimbare*, București, Editura Paideia, 2004.
- DUMONT, Louis, *Eseu asupra individualismului*, București, Editura Anastasia, 1997.
- GUERIN, Veronique., *Criza adolescenței. Mod de administrare*, Editura Niculescu, 2018.
- HOFSTEDE, Geert; HOFSTEDE, Gert J., MINKOV, Michael, *Culturi și organizații. Softul mental. Cooperarea interculturală și importanța ei pentru supraviețuire*, București, Editura Humanitas, 2012.
- ILUȚ, Petru, *Valori, atitudini și comportamente sociale: teme actuale de psihosociologie*, Iași, Editura Polirom, 2004.
- NOZICK, Robert, *Anarhie, stat și utopie*, București, Editura Humanitas, 1997.

- PALADI, Oxana, *Orientările valorice și adaptarea psihosocială a adolescenților*, Chișinău, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, 2022.
- RAWLS, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, MA, The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- RÂMBU, Nicolae, *Filosofia valorilor*, București, Editura Didactică și Pedagogică R.A., 1997.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Globalization and its effect on religion", *Jurnalul Libertății de Conștiință*, Mihnea Costoiu, Liviu-Bogdan Ciucă, Nelu Burcea (eds.), Les Arcs, France, Iarsic, 2014, vol. 1, nr. 1, pp. 532-541.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "A look at how the concept of human rights has evolved over time", în *Journal For Freedom of Conscience (Jurnalul Libertății de Conștiință)*, vol. 11, nr. 2 (2023), pp. 825-874.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, *Om-Demnitare-Libertate*, Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2019.
- ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Current Values of Education and Culture", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 87-92.
- SION, Grațiana, *Psihologia adolescenței și a tinereții. Dezvoltare, educație și intervenție*, Presa Universitară Clujeană, 2018.
- VERESS, Karoly, *Ființa generațională și destinul culturii*, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2003.
- <https://www.romaniasociala.ro/cultura-individualista-vs-cultura-colectivista-si-memoria-autobiografica/> - CHELCEA, Septimiu, *Cultura individualistă vs. cultura colectivistă și memoria autobiografică*, 19 august 2016.